

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЫ.

Муратов Баходир ХХХ

к.п.н., доцент

Университет информационных технологий и менеджмента

Аннотация: Статья посвящена воспитательным функциям контроля в обучении учащихся 9 классов узбекской школы. В ней рассматриваются система заданий по формированию обучающих, воспитывающих и развивающих функций контроля в обучении русскому языку учащихся 9 классов узбекской школы.

Ключевые слова: работа, учащийся, самостоятельно, искать, словарь, объяснять, лексический, значение, запоминать, правописание, контроль, оценка, учитель, деятельность, ученик, школа.

Annotatsiya: Maqolada 9-sinf o'quvchilarini nazorat orqali tarbiyalash masalasi ko'rib chiqilgan. Bunda o'qituvchini qaysi yo'l bilan va qaysi uslub orqali baho bilan o'qitish va tarbiyalash ko'zda tutilgan.

Tayanch so'zlar: ish, ta'lim oluvchi, mustaqil, izlash, lug'at, tushuntirish, leksik, ma'no, esda saqlash, imlo, nazorat, baholash, o'qituvchi, faoliyat, o'quvchi, maktab.

Abstract: The article is devoted to the educational functions of control in the education of 9th grade students in an Uzbek school. It examines a system of tasks for the formation of teaching, educational and developmental control functions in teaching the Russian language to 9th grade students in an Uzbek school.

Key words: work, student, independently, search, dictionary, explain, lexical, meaning, remember, spelling, control, assessment, teacher, activity, student, school.

Общеизвестно, что без систематического контроля, без регулярной проверки домашних заданий невозможен образовательный процесс. Это показывает и анализ литературы по этой проблеме в исследованиях Бардина К.В., Богданова Г.А., Воронцова А.Б., Матис Т.А., Образцовой Т. И., Попуханова Ю.А., Солдатова Г.

Учащиеся не любят, когда их контролируют, потому что учителя пытаются указать только на недостатки учащегося, а не нацеливают на коррекцию. Принцип единства обучения, воспитания и развития личности - учащегося будет рассматривать контроль положительно только тогда, когда он сменит карающую функцию контроля на развивающую, помогающую. Основная функция контроля - проверка не позволяет ученику расслабиться, - это

положительно влияет на процесс обучения, но есть еще и другая сторона обучения и воспитания, - ученик, получивший “двойку” не обрадуется: у него испортится настроение, пропадает желание учиться, и вообще создается ущербность в характере: он начинает чувствовать себя неполноценным. Чтобы это не произошло, мы должны последовательно, системно вести работу на формирование у учащегося оценки своих действий. С этой целью в системе развивающего обучения разработаны специальные уроки [2:24], направленные на формирование контрольных и оценочных действий учащихся 9 классов узбекской школы. Они носят традиционный характер и присутствуют в обязательном порядке в традиционной школе, но у нас они имеют ряд особенностей. Это:

- а) результативность контроля и оценки;
- б) своевременная целенаправленная коррекция в системе контроля;
- в) знания по русскому языку должны рассматриваться исключительно с трех позиций: системности знания по русскому языку, обобщенности знания и предметности знания по языку;
- г) контроль и оценка деятельности учащихся рассматривается только в динамике относительно предыдущих знаний учащихся;
- д) посильность обучения, а также оценка процесса формирования общих способностей ребенка (применительно к рефлексам, к планированию, анализу и синтезу);
- е) критичность всего процесса обучения;

Исходя из вышеуказанного, на уроках русского языка проверяются: 1) сведения о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения.

В первое время приходится работать над умениями становления навыков и умений с помощью текущего контроля, когда еще трудно говорить о налаженности ключевых компетенций. Основная цель этого этапа - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. В этот период обучения ученик должен иметь право на ошибку, на подробный, совместный с преподавателем

анализ последовательности учебных действий. Такая установка поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю, - после этого идет тематический контроль, который заключается в проверке усвоения программного материала по каждой крупной теме курса.

Отличительные особенности этого вида контроля:

1) ученику дается возможность пересдать, исправить полученную ранее отметку, додумать, доработать;

2) окончательная оценка учителя нацелена на итоговые отметки по сдаваемой теме, что делает контроль более объективным;

3) дается возможность получения более высокой оценки своих знаний.

Уточнение и углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает уровень его компетентности и интерес к учению. Итоговая оценка расценивается как результат обучения за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. В выставлении переводных оценок предпочтение отдается более высокому балу.

Методы и формы организации контроля:

а) тестовые задания, устный опрос; письменный опрос;

б) диктант (словарный диктант, контрольный диктант);

в) комплексная контрольная работа (фонетическая, грамматическая, орфографическая, лексическая);

г) сочинение; г) изложение; д) самостоятельная работа;

д) обучающая работа (упражнения и диктанты неконтрольного характера).

Тестовые задания позволяют проверить формирование предметных умений и навыков, а также помогают выявить уровень общего развития.

Умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи и т. д. реализуется в обучении связной речи. На этапе текущего контроля используются следующие виды заданий: конструктивные и трансформационные упражнения, творческий диктант, свободный диктант. Проверяются навыки и умения формирования отдельных речевых умений учащихся: правильно строить предложения; определить основную мысль

высказывания и выразить ее самостоятельно; соблюдать определенную композиционную форму при изложении текста; подбирать доказательства при рассуждении; связывать части высказывания определенными языковыми средствами и т. п. Формирование речевых умений учащихся в данном случае осуществляется одновременно с проверкой формирования других умений, прежде всего правописания, о чем свидетельствует общее название работы – упражнения, диктанты. Формирование навыков и умений связной речи проверяется умением пользоваться словами и грамматическими формами, синонимичными конструкциями, обогащения и изменения текста. Творческий диктант на этапе контроля формируют у учащихся навыки и умения самостоятельно анализировать грамматический материал, решить поставленную учителем практическую задачу, самостоятельно ориентироваться в тексте диктанта. Целью творческого диктанта является научить учащихся воспринимать и запоминать услышанное, передавать его содержание близко к тексту с использованием тех языковых единиц, которые требует учитель. Правильное применение нормы русского литературного языка, пользуясь различными видами орфографических правил, также является одной из функций контроля при обучении правописанию.

Основными способами проверки уровня речевой подготовки учащихся являются сочинения и изложения. С помощью изложений и сочинений проверяются: 1) умение раскрыть тему и основную мысль в соответствии с темой, задачей и содержанием высказывания;

- 2) умение соблюдать нормы русского литературного языка;
- 3) умения правописного характера.

Именно поэтому любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками. Первая ставится за содержание и речевое оформление работы, вторая - за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.

Комбинированные упражнения на уроках русского языка – это организация различных форм самоконтроля, взаимоконтроля. Самоконтролю нужно обучать

ребят постоянно. Самоконтроль на уроке требует собранности, терпения и настойчивости, прежде всего от педагога, а потом уже от учащихся.

Формами самоконтроля на уроках русского языка при письменной работе являются:

а) Словарно-орфографическая работа нужна для того, чтобы учащиеся могли самостоятельно находить в словарях нужные слова, объяснять их лексическое значение и запоминать правописание. Для этого они должны научиться пользоваться орфографическими словарями, а также и другими видами словарей.

б) Словарный диктант «Проверь себя». Порядок проведения диктанта может быть такой: предварительно учитель на доске записывает 5-6 строк и закрывает до конца диктанта. После записи диктанта учащиеся 3-4 минуты сверяют свою работу с доской, только после этого диктант проверяет учитель.

в) Графический диктант. Этот вид диктанта используется при обучении «Синтаксису и пунктуации». Учитель готовит своих учеников чертить схемы, соответствующие постановке знаков препинания. Эти схемы заранее записываются педагогом на доске, но закрыты до окончания работы. Эта форма контроля помогает учащимся проверить свои знания самостоятельно, что повышает самооценку учащихся.

2. Работа по плану. Учитель заранее на доске составляет план пересказа. План служит смысловым ориентиром при устных ответах учащихся. Пользуясь этим планом, учащиеся рассказывают выученный теоретический материал. В результате план благотворно влияет на развитие логического мышления, правильной монологической речи, а значит, и на общее развитие учащихся.

3. При письменной и устной работе на уроке:

а) Работа со схемами и таблицами обобщающего характера [4:25]. Учитель учит своих учащихся читать схемы или таблицы. Учащиеся учатся по схеме и таблицам рассказывать правила и применять его на практике. Учащиеся, разобравшись в схемах и научившись ими пользоваться, не делают ошибок при письме.

б) Обучение самоанализу. Главная цель контроля — это обучение самоанализу. Учитель обязан научить анализу теоретического и практического материала. Обучение критическому восприятию собственных ответов и ответов своих товарищей воспитывает в них чувство справедливости. Без умения правильно анализировать материал невозможно применить формы самоконтроля из-за сложной психологической обстановки в коллективе учащихся, потому что каждый ученик по-своему реагирует на то, что ему удастся в учебе и что не удастся, по-своему воспринимает оценку своего учебного труда. Прежде всего, оценка должна быть справедлива. Использование, стимулирующей функции оценки - мощное средство в руках учителя, с помощью которого можно добиться очень многого. Под этим понимается как оправданность ее с точки зрения качества ответа, так и понятность ее для ученика.

Основная наша задача в оценочной деятельности – все больше обращать внимание учащихся на совершенствование их учебной деятельности, на углубление и усиление мотивов познания; закреплять в учениках веру в свои силы, вовлекая в сотруди́ческие формы общения и развития в них самостоятельность, чувство свободного выбора.

Литература:

1. Образцова Т. И. Контроль на уроках русского языка [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2013 г.). — М.: Буки-Веди, 2013. — С. 119-121.

2. Попуянов Ю.А.: “Формирование оценки на начальном этапе учебной деятельности, журнал “Начальная школа”, №7, С.24-26. 1999 г.

3.Солдатов Г.: “Оценки и отметки”, журнал “Начальная школа”, № 2, С12-14.1998 г.

4.Яковлев Н.М.: “Методика и техника урока в школе”, Москва “Просвещение”, 1985 -163с.